

JAMIYATNING HUQUQIY MADANIYATI

Urinboev Dilmurod Tura o‘g‘li

SamDChTI tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada muallif jamiyatning huquqiy madaniyati tushunchasi va uning tuzilishi bilan bog‘liq muammolarni tahlil qilgan. Muallif huquqiy madaniyat tushunchasini va ularning ushbu hodisaning mohiyatini tushunishga ta’sirini aniqlash uchun turli adabiyotlar va tadqiqotlar tahlili asosida unga turli xil yondashuvlarni tadqiq qiladi. Huquqiy madaniyatning tarkibiy qismlari bo‘lmish huquqiy ong, huquqiy tushuncha, huquqiy layoqat va huquqiy xulq-atvorni va ularning o‘zaro bog‘liqligi falsafiy tahlil qilish orqali ularning mohiyatini yanada aniqlashtirishga harakat qilgan. Ushbu maqolada huquqiy madaniyatni o‘rganish va baholash jarayonida yuzaga keladigan muammolar va ularni hal qilishning mumkin bo‘lgan usullari tahlili asosida o‘zining zamonaviy takliflarini ishlab chiqishgan.

Kalit so‘zlar. huquqiy xulq-atvor, huquqiy madaniyat, huquqiy ong, huquqiy tushuncha, huquqiy layoqat.

Bugungi kunda Yangi O‘zbekiston sharoitida jaamiyatning huquqiy madaniyati tushunchasi zamonaviy falsafaning asosiy jihatlaridan biri bo‘lib, nafaqat falsafa balki huquq sohasidagi ilmiy izlanishlarni o‘z ichiga qamrab oladi. Bugungi shiddat bilan o‘zgaruvchan ijtimoiy-madaniy, siyosiy va iqtisodiy sohalar sharoitida huquqiy madaniyat fenomenini anglash va tadqiq etish dolzarb masalaga aylanib bormoqda.

Hozirgi kunga kelib, O‘zbekiston olimlari tomonidan “huquqiy madaniyat” iborasi keng miqiyosda qo‘llanilib kelishiga qaramasdan, uning ta’rifi va tuzilishi bo‘yicha ilmiy tadqiqotchilar o‘rtasida munozara va bahs mavzusi bo‘lib qolmoqda. Buning asosiy sababi tez va shiddat bilan o‘zgarib kelayotgan zamon va texnika texnologiyalarning rivojidir. Ushbu maqolada jamiyatning huquqiy madaniyati tushunchasi, uning tarkibini aniqlash bilan bog‘liq bo‘lgan masalalarni tahlil qilinadi.

Ushbu tadqiqotni dastlab huquqiy madaniyat fenomeniga bo‘lgan turli yondashuvlarni ko‘rib chiqib, ular asosida ushbu hodisaning mohiyatini tushunishga, unga zamonaviy qarashlar asosida jamiyatga ta’sirini tadqiq qilamiz. Keyinchalik, huquqiy madaniyatning tarkibiy qismlari va ularning o‘zaro bog‘liqligini tahlil qilish, shuningdek huquqiy madaniyatni o‘rganish va baholash jarayonida yuzaga keladigan muammolar ko‘rib chiqiladi.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi jamiyatning huquqiy madaniyati to‘g‘risidagi tushunchani shakllantirish va rivojlantirish, hamda uni zamonaviy sharoitda takomillashtirish yo‘llarini aniqlashga qaratilgan.

Ilmiy jamoatchilikda keng qo‘llab-quvvatlab kelingan V.I.Kaminskiy va A.R.Ratinovlarning qarashlari adabiyotda mavjud bo‘lgan huquqiy madaniyat tushunchasini haddan tashqari baholovchi tabiatga va noaniqligi uchun tanqidga uchrashadi. Ular huquqiy madaniyatni qonunning ishlashi bilan bog‘liq bo‘lgan moddiy va ma’naviy elementlar tizimi sifatida belgilashni va ularning odamlarning ongi va xatti-harakatlarida aks ettirishni taklif qilishadi. Ularning fikricha huquqiy madaniyat tarkibiga huquq normalar tizimi sifatida, huquqiy munosabatlar qonun bilan tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlar tizimi sifatida, huquqiy institutlar huquqni nazorat qilish va ijro etishni ta’minlaydigan tashkilotlar sifatida, shuningdek huquqiy ong va huquqiy xatti-harakatlar kiradi¹⁰.

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti tadqiqotchilarining zamonaviy tadqiqotlarida¹¹ o‘qituvchilarning innovatsiyalarga tayyorligiga to‘sqinlik qiluvchi omillar, shu jumladan o‘qituvchilarning katta qismining tayyorgarligining pastligi, shuningdek innovatsion g‘oyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun motivatsiyaning yo‘qligi innovatsiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun professor-o‘qituvchilarning huquqiy madaniyatini rivojlantirish muhimligini ta’kidlaydilar.

¹⁰ Каминская В.И., Ратинов А.Р. Правовая культура и вопросы правового воспитания. М.: Изд-во Всесоюз. Ин-та по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1974. 202 с.

¹¹ Гут Ю.Н., Турсунов Л.Э., Ланских М.В., Ахмедова Ш.Б. Развитие инновационной активности преподавателей вуза: философская и психологическая перспективы // Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 1. С. 149–163. DOI: 10.31992/0869-3617-2024-33-1-149-163

L.E.Tursunov o‘zining tadqiqot ishlaridan birida¹² demokratik jamiyatni shakllantirish uchun huquqiy madaniyatni takomillashtirish muhimligi ta’kidlangan, uning shakllanish bosqichlari qonunlardan xabardorlikdan ularni qo‘llash qobiliyatiga qadar tahlil qilgan. Ta’lim va ijtimoiy muhitning ushbu jarayonda muhim rol o‘ynashi, huquqiy bilim va ko‘nikmalariga ega bo‘lgan yoshlar ijtimoiy o‘zgarishlarning harakatlantiruvchi kuchiga aylanishi, bu jarayonda yoshlarning roliga alohida e’tibor qaratilgan.

V.N. Kartashov va M.G. Baumovalar ko‘p strukturali huquqiy madaniyat konsepsiyasini taklif qilishdi, ammo ularning g‘oyasi yetarli darajada asoslanmagan. Ularning tahlili mantiqiy tuzilishga qaratilgan bo‘lib, uning S.S.Alekseev nuqtai nazariga mos keladigan huquqiy tizim qadriyatlari doirasidagi ahamiyatini ta’kidlaydilar. Biroq, huquqiy madaniyatning aksariyat ta’riflari, shu jumladan ularning tadqiqot ishi, huquq sub’ektlaridan ajralib chiqishidan aziyat chekmoqda, bu esa ularni amaliy qo‘llash va boshqarishni qiyinlashtirishi mumkin.

A.S.Bondarevning fikricha¹³ “huquqiy madaniyat bu huquqiy qadriyatlarning u yoki bu yig‘indisini yoki ularning xususiyatlarini anglatmaydi. Huquqiy madaniyat huquq sub’ektlarining huquqiy mulki hisoblanadi. Bu ularning huquqiy rivojlanish darajasi, huquqiy barkamolligi, qonuniy maqsadlariga, qonuniy manfaatlari va ehtiyojlariga erishish uchun zarur huquqiy vositalardan sifatli foydalanish va ushbu qobiliyatlarni ijtimoiy-huquqiy faoliyatda mujassamlashtirish qobiliyatlari darajasi”dir. Muallifning fikricha, huquqiy madaniyat huquqiy qadriyatlarni oddiy sanab o‘tish bilan cheklanib qolmasdan, balki yuridik shaxslarning mulkini ham ifodalaydi. Bu ularning rivojlanish darajasi, maqsadlari va manfaatlariga erishish uchun huquqiy vositalardan samarali foydalanish qobiliyati bilan belgilanadi, bu qobiliyatni ijtimoiy-huquqiy sohada faol ishtirok etish orqali namoyon etadi.

Huquqiy munosabatlar va huquqiy madaniyatni tadqiq qilish, shaxs huquqi doktrinasini hisobga olgan holda, huquqiy madaniyatning rivojlanish darajasi fuqarolarning o‘ziga xos huquqlarining mazmuni va amalga oshirilish boschiqlarini

¹² Турсунов Л.Э. Правовая и политическая культура молодежи в Узбекистане. Журнал Credo New . №2 (82), T2 . 2015.

¹³ Бондарев А.С. Правовая культура общества: проблемы понятия и структуры // Вестник Пермского университета. Сер.: Юридические науки. 2014. Вып. 4(26). С. 10–20.

belgilab berishini tushunishga yordam beradi. Ya’ni, jamiyatning huquqiy madaniyati qanchalik rivojlangan bo’lsa, shaxsning huquqlari va manfaatlarini shunchalik asosli va himoyalangan bo’ladi. Ushbu yondashuvda huquqiy madaniyat fenomeni fuqarolarning huquqlaridan qonunga muvofiq ongli va samarali foydalanish uchun asos bo’lib xizmat qilishini, bu esa o’z navbatida jamiyatda adolatli va huquqiy munosabatlarni rivojlantirishga yordam berishini ko’rishga imkon beradi. Shunday qilib, shaxs huquqlari huquqiy madaniyatning ajralmas qismiga aylanib, uning darajasi va sifatini aks ettiradi. Shaxsiy huquq deganda biz “ob’ektiv huquqning voqelikka o’tish bosqichini nazarda tutamiz, bu unga umumiy va xususiy (shaxsiy) ong darajasida yagona shaklga ega bo’lishga imkon beradi, keyinchalik o’ziga xos huquqiy munosabatlarda muvaffaqiyatli o’zini namoyon qiladi, huquqiy amaliyotga aylanadi”¹⁴. Bu huquqiy munosabatlar va huquqiy madaniyat o’rtasidagi, ayniqsa, shaxs huquqlari darajasida yaqin bog’liqlikni ko’rsatadi. Unda ma’lum bir shaxsning shakllangan huquqiy madaniyati uning muayyan huquqiy munosabatlar doirasida o’z huquqlarini qanday qabul qilishi va amalga oshirishiga ta’sir qilishi ta’kidlangan. Ushbu o’zaro ta’sir qonun ijodkorligi jarayoniga sezilarli ta’sir qiladi, chunki u jamiyatning huquqiy ongining ehtiyojlari va o’ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda qonunlar va me’yoriy hujjatlarni qabul qilish uchun asos bo’lib xizmat qiladi. Shunday qilib, ushbu dinamikani tushunish huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish va qo’llashda muhim ahamiyatga ega, shunda ular fuqarolarning huquqiy madaniyati darajasini aks ettiradi va mos keladi.

Xulosa o’rnida shuni ta’kidlash mumkinki, jamiyatning huquqiy madaniyati huquqiy hayotning barcha ishtirokchilarining huquqiy madaniyatini o’z ichiga olgan murakkab tizimdir. Ushbu tizim tizimli ravishda ikkita quyi tizimga bo’linadi: qonun ijodkorligi va huquqni amalga oshirish. Qonun ijodkorligi madaniyati turli davlatlarda qonun ijodkorligi sub’ektlarining o’zaro ta’sirini aks ettiradi, huquqni amalga oshirish quyi tizimi esa huquq normalarini qo’llash va amalga oshirishda ishtirok etadigan barcha huquq sub’ektlarini qamrab oladi. Jamiyatning huquqiy madaniyatini tushunish va rivojlantirish barqarorlik, adolat va qonun ustuvorligi va

¹⁴ Сырых В. М. Материалистическая теория права: Избранное. М.: РАП, 2014. С. 238–313.

fuqarolik jamiyatini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Bu huquqiy munosabatlarning barcha ishtirokchilarining birgalikdagi sa’y-harakatlarini va huquqiy ta’lim, tarbiya va ong sohasida davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashni talab qiladi.

Foydalangan adabiyotlar royxati:

1. Каминская В.И., Ратинов А.Р. Правовая культура и вопросы правового воспитания. М.: Изд-во Всесоюз. Ин-та по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1974. 202 с.

2. Гут Ю.Н., Турсунов Л.Э., Ланских М.В., Ахмедова Ш.Б. Развитие инновационной активности преподавателей вуза: философская и психологическая перспективы // Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 1. С. 149–163. DOI: 10.31992/0869-3617-2024-33-1-149-163

3. Турсунов Л.Э. Правовая и политическая культура молодежи в Узбекистане. Журнал Credo New . №2 (82), [T2](#) . [2015](#).

4. Бондарев А.С. Правовая культура общества: проблемы понятия и структуры // Вестник Пермского университета. Сер.: Юридические науки. 2014. Вып. 4(26). С. 10–20.

5. Сырых В. М. Материалистическая теория права: Избранное. М.: РАП, 2014. С. 238–313.